

Co-thinking and Creation for STEAM diversity-gap reduction

2020-1-ES01-KA201-082601

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

QUESTIONNAIRE – TURKISH

GRIAL RESEARCH GROUP (USAL)

CreaSTEAM CONSORTIUM

2023

ANKET

SOSYO-DEMOGRAFİK VERİLER

1. Cinsiyet:
(O1: Kız – Erkek) – (O2: Female – Male)
2. Doğum Yılı :
3. Sınıf:
4. Doğduğu Ülke :
5. Yaşadığı Ülke:
6. Yaşadığı ülkedeki süresi
 - a. 6 Aydan daha az
 - b. 6 ay – 2 sene
 - c. 2 seneden daha fazla and 5 seneden daha az
 - d. 5 seneden daha fazla
 - e. Doğduğundan beri aynı ülkede
7. Babasının eğitim seviyesi:
İlkokul – ortaokul – lise – üniversite – Bilmiyorum
8. Babasının doğum yeri :
9. Annesinin eğitim seviyesi
İlkokul – ortaokul – lise – üniversite – Bilmiyorum
10. Annesinin doğum yeri:
11. Kardeşiniz var mı? EVET – HAYIR KAÇ TANE ?
12. Daha önce sınıf arkadaşlarınızla hiç STEM etkinlikleri gibi diğer etkinliklerde çalıştınız mı? EVET – HAYIR
13. EĞER cevabınız EVETse, etkinliği sevdimiz mi? (Hiç Sevmedim, Çok sevmedim,hatırlamıyorum/ne sevdim ne sevmedim , Sevdim, Çok Sevdim)

BLOK 1. STEM'de mesleki motivasyon ve algı.

(Amaç: Projenin didaktik ünitelerinin uygulanmasından sonra STEM alanlarına ilişkin algı ve benlik algısındaki değişimi değerlendirmek.)

Bölüm I.

Bu beş bölümden oluşan anket, bilimsel disiplinlere ilişkin algılarınızı değerlendirmek için tasarlanmıştır. Zamanınızın yaklaşık 5 dakikasını almalıdır. Genellikle, bir soru üzerinde fazla düşünmeden ilk izleniminizle cevap vermek en iyisidir.

Talimatlar: Nesne hakkında ne hissettiğinizi belirtmek için her sıfat çifti arasında bir değer seçin.

14. Bence, BİLİM:

harika	1	2	3	4	5	sıradan
ilgi çekici	1	2	3	4	5	nahoş
heyecanlı	1	2	3	4	5	heyecansız
anlamsız	1	2	3	4	5	çok şey ifade ediyor
sıkıcı	1	2	3	4	5	ilginç

15. Bence, MATEMATİK :

harika	1	2	3	4	5	sıradan
ilgi çekici	1	2	3	4	5	nahoş
heyecanlı	1	2	3	4	5	heyecansız
anlamsız	1	2	3	4	5	çok şey ifade ediyor
sıkıcı	1	2	3	4	5	ilginç

16. Bence, MÜHENDİSLİK:

harika	1	2	3	4	5	sıradan
ilgi çekici	1	2	3	4	5	nahoş
heyecanlı	1	2	3	4	5	heyecansız
anlamsız	1	2	3	4	5	çok şey ifade ediyor
sıkıcı	1	2	3	4	5	ilginç

17. Bence, TEKNOLOJİ:

harika	1	2	3	4	5	sıradan
ilgi çekici	1	2	3	4	5	nahoş
heyecanlı	1	2	3	4	5	heyecansız
anlamsız	1	2	3	4	5	çok şey ifade ediyor
sıkıcı	1	2	3	4	5	ilginç

18. Bence; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ya da Matematik ile ilgili bir MESLEK yada KARIYER:

harika	1	2	3	4	5	sıradan
ilgi çekici	1	2	3	4	5	nahış
heyecanlı	1	2	3	4	5	heyecansız
anlamsız	1	2	3	4	5	çok şey ifade ediyor
sıkıcı	1	2	3	4	5	ilginç

Source: STEM Semantics Survey

Bölüm II.

	Kesinlikle Katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle Katılıyorum
19. Matematik kullanan bir kariyer seçmeyi düşünürdüm.					
20. Fen Bilimleri kullanan bir kariyer seçmeyi düşünürdüm.					
21. Teknoloji odaklı bir kariyer seçmeyi düşünürdüm.					
22. Mühendislikte bir kariyer seçmeyi düşünürdüm.					
23. Matematikte başarılı olabilecek türden bir öğrenciyim.					
24. Fen Bilimlerinde başarılı olabileceğimi biliyorum .					
25. Bir mühendislik kariyerinde başarılı olabileceğime inanıyorum.					
26. Bir teknoloji kariyerinde başarılı olabileceğime inanıyorum.					

BLOK 2 (ÖN - POST). Okul iklimi ve okulda ve akranlar ve öğretmenlerle kapsayıcı alan (STEAM Lab uygulamasından önce ve sonra).

Kategori		Hiç	Cok değil	Kararsız	Biraz	Çok	Bilmiyorum
Öğrencilerin okula giriş için kapsayıcı uygulamalara ilişkin algıları	27. Okulda iyi karşılanmış hissediyor musunuz?						
Öğrencilerin okula dahil olma algıları	28. Diğer çocuklar size karşı arkadaş canlısı mı?						
	29.Öğretmenler size karşı samimi mi?						
	30.Sınıf kuralları ile ilgili karar alınırken kendinizi dahil edilmiş hissediyor musunuz?						
	31.Zorluklarla karşılaştığınızda diğer öğrencilerden yardım alır mısınız?						
	32.Zorluklarla karşılaştığınızda diğer öğretmenlerden yardım alır mısınız?						
	33.Ders dışı etkinliklere katılır mısınız?						
	34.Kapsayılık konusunun sizin okulunuz için bir okul politikası olduğunu düşünüyor musunuz?						
	35.Okulun tüm çocukların kapsayıcılığı için kararlı olduğunu düşünüyor musunuz?						
	36.Okul binasına girmek için fiziksel engeller olduğunu düşünüyor musunuz, örn. Özel ihtiyaçları olan öğrenciler?						
Öğrencilerin okulu ne kadar sevdiğine ilişkin algıları	37.Okulu ne kadar seviyorsunuz?						

Source: Survey on Inclusive Education in ten Primary Schools of Kosovo

BLOK 3 (POST). MEMNUNİYET

38. Katıldığınız etkinliklerle ilgili beğendiğiniz en fazla üç şeyi (etkinlikler, kullanılan teknolojiler, içerik, pratik yaklaşımlar, alanlar, öğretmenler) listeleyin.

39. Katıldığınız etkinliklerle ilgili sevmediğiniz üç şeyi (etkinlikler, kullanılan teknolojiler, içerik, pratik yaklaşımlar, alanlar, öğretmenler) listeleyin.

40. Katıldığınız etkinliklere dair bir not verin.

41. Yukarıda tanımladığınız her olumlu veya olumsuz yorum için etkinlikleri iyileştirmek adına neyi değiştireceğinizi belirtin.